

Об эффективности проекта ФАО «Наращивание потенциала в области продовольственной безопасности»

Иванников Н. С.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация; ivannikov.n78@gmail.com

РЕФЕРАТ

В статье оценивается эффективность проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций по наращиванию потенциала продовольственной безопасности в странах, находящихся в Сахеле и на Африканском Роге. Эффективность оценивается на основании показателей индекса продовольственной безопасности, индекса голода. В результатах исследования представлены данные, свидетельствующие о низкой эффективности проекта по развитию продовольственной безопасности. Действий, предлагаемых программой, оказалось недостаточно для решения имеющихся проблем.

Ключевые слова: ФАО, продовольственная безопасность, Кения, Чад

Efficiency of FAO «Food Security Capacity Building» Project

Nikita S. Ivannikov

Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russian Federation; ivannikov.n78@gmail.com

ABSTRACT

This article estimates efficiency of Food and Agriculture Organization of the United Nations project on building of food security capacity in Sahel and Horn of Africa countries. Estimation bases on food security index and hunger index. Results of research present evidence of low efficiency of the program. Actions, suggested in project proved to be insufficient for problem to be solved.

Keywords: FAO, food security, Kenya, Chad

Введение

Проблема голода была и остается одной из самых актуальных проблем для жизни человечества. На сегодняшний день около 11% населения Земли страдают от недоедания¹. Самым же проблемным регионом является Африканский континент, где, по данным ФАО², более двадцати процентов населения страдает от этой проблемы. Более того, по итогам последних пяти лет количество голодающих выросло. В качестве частичного решения этой проблемы ФАО на протяжении нескольких лет реализовывала проект по наращиванию продовольственной безопасности в странах Сахеля и Африканского Рога, где положение было наиболее бедственным. С 2013 по 2016 г. в рамках этой программы в указанном регионе проводились мероприятия, направленные на улучшение ситуации как в краткосрочном, так и в долго-

¹The state of food security and nutrition in the world 2018 [Электронный ресурс]. Food and Agriculture organization of United Nations. URL: <http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/ru/> (дата обращения: 22.10.2018).

²ФАО (англ. FAO — Food and Agriculture Organization) — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

срочном периодах. Таким образом, целью данной работы является оценка эффективности программы в краткосрочном периоде. Надо отметить, что суть программ ФАО сводится не к непосредственной гуманитарной помощи, а к тому, чтобы сельскохозяйственная система опиралась на использование собственной экосистемы государства, а не внешних ресурсов. ФАО рекомендует построение именно органической системы сельского хозяйства [2, с. 29].

Материалы и методы

В работе использованы такие данные ФАО, как информация о программе, ключевых событиях и элементах программы. Для оценки эффективности также используются показатели индекса продовольственной безопасности за время действия программы с 2013 по 2016 г. включительно. Важно отметить, что программа начала свое действие в критический момент, потому что к 2012 г. произошло заметное замедление темпа сокращения числа голодающих (в мире и в исследуемом регионе в частности); считается, что «можно говорить об остановке этого процесса» [1, с. 401]. На основе анализа имеющихся данных можно выдвинуть заключение о динамике развития ситуации, связанной с голодом, а также оценить эффективность программы ФАО в краткосрочном периоде.

Результаты

Проект по наращиванию потенциала в области продовольственной безопасности является одним из профильных проектов ФАО и финансируется Европейским союзом. Необходимо заметить, что сотрудничество с Европейским союзом — одна из приоритетных программ ФАО. Особую важность этих отношений подчеркивает подписанное с Европейской комиссией в 2003 г. соглашение о стратегическом партнерстве и помощи развивающимся странам [4, с. 283].

В обзоре проекта отдельно отмечается трудность его исполнения, так как прямое воздействие на улучшение ситуации может, по мнению организации, привести к ухудшению положению наименее защищенных людей в стране. Было обозначено четыре главных задачи проекта — усиление существующей системы по контролю за посевным материалом (обеспечение доступа населения, улучшение качества его пользования), подготовка специалистов к успешной интеграции внешней гуманитарной помощи, вовлечение местных организаций, органов власти и жителей в выполнение проекта и усиление восстановительного потенциала сельскохозяйственной системы стран¹. Также стоит отметить, что в рамках этой программы ФАО стремилась именно к построению партнерских отношений в области сельскохозяйственного развития с местным населением, а не к одностороннему воздействию, так как построение партнерских отношений является одной из главных целей Организации. Кроме того, построение партнерских отношений с другими организациями также является важной особенностью деятельности ФАО [5, с. 196]. В частности, в данном проекте у Организации было несколько важных партнеров — один по компонентам проекта, связанным с посевными материалами, и шесть партнеров по продовольственным компонентам. В первом случае этим партнером стала организация Католическая служба помощи, роль которой состояла в укреплении системы контроля за посевными материалами во время чрезвычайных и восстановительных ситуаций. Во втором случае партнерами были такие организации, как Действие против Голо-

¹Project components. Food capacity security building [Электронный ресурс]. Food and Agriculture organization of United Nations. URL: <http://www.fao.org/in-action/food-security-capacity-building/project-components/> (дата обращения: 22.10.2018).

да, действия которой были направлены на предотвращение причин голода и недоедания, в том числе в чрезвычайных ситуациях; Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в вопросах, связанных с улучшением доступности и использования продовольственных ресурсов, обучением уязвимых сообществ; Международный медицинский корпус предоставлял медицинские услуги тем, кто пострадал от войн, болезней или голода, они ежемесячно участвовали в обучении на дистанционной основе; а также в проекте участвовали организации Спасем детей, World Vision и ЮНИСЕФ, которые работали на улучшение продовольственного положения детей в регионе¹.

Активность в рамках проекта осуществлялась путем проведения семинаров и лекций для местных жителей, вовлеченных в деятельность агрикультурного комплекса, с приглашением специалистов из профильных мировых организаций. Такие занятия сроком от 3 дней до 3 недель проводились в два этапа, один раз для стран Африканского Рога, второй для стран Сахеля². Также стоит учесть, что на протяжении всего проекта Инвестиционный центр ФАО оказывал помощь проблемным странам региона в области развития путем взаимодействия с Африканским банком [4, с. 284].

Для исследования предлагается проанализировать данные по двум странам: Кении и Чаду. Выбор обусловлен тем, что среди целевых стран проекта Кения является наиболее развитой с точки зрения продовольственной безопасности в обоих регионах, а Чад — наименее развитой на протяжении всего периода исследования³. Таким образом, можно оценить общий эффект, так как все прочие страны исследуемых регионов в рейтинге продовольственной безопасности остаются в промежутке от Кении до Чада. Это делает возможной оценку всей подборки стран целиком, потому что можно отследить общее движение всего блока.

По состоянию на 2017 г. в сельскохозяйственном производстве Кении занято 70% рабочего населения страны, на долю этого сектора приходится 25% ВВП⁴. При этом 70% от всей продукции сектора производится на 10% территории, которые являются районами достаточного увлажнения. В принципе, по всей стране продуктивность остается достаточно низкой ввиду неразвитости инфраструктуры и специальных учреждений⁵. Также можно заметить, что в Кении аграрные транснациональные корпорации активно ведут себя на местном рынке, но это не касается всей номенклатуры продовольствия, так как по большей части их деятельность сосредоточена только в некоторых подотраслях растениеводства [7, с. 93]

Кроме того, одной из наибольших проблем, по мнению ФАО, остается неэффективный контроль за земельными ресурсами, поэтому организация совместно с правительством Кении работала над обеспечением справедливого доступа к ним⁶. Вместе с тем, начиная с 2013 г. в Кении проходит ряд реформ в сельскохозяйствен-

¹Partners. Food capacity Security Building [Электронный ресурс]. Food and Agriculture organization of United Nations. URL: <http://www.fao.org/in-action/food-security-capacity-building/partners/en/> (дата обращения: 22.10.2018).

²Project components. Food capacity security building [Электронный ресурс]. Food and Agriculture organization of United Nations. URL: <http://www.fao.org/in-action/food-security-capacity-building/project-components/> (дата обращения: 22.10.2018).

³EIU Global food security index 2013. An annual measure of the state of global food security. The Economist Intelligence Unit, 2013. P. 16; EIU Global food security index 2013. An annual measure of the state of global food security. The Economist Intelligence Unit, 2017. P. 9.

⁴ВВП — Валовой внутренний продукт.

⁵Kenya. Agriculture / Export.gov — helping businesses export [Электронный ресурс]. <https://www.export.gov/article?id=Kenya-Agriculture> (дата обращения: 22.10.2018).

⁶Продовольствие и сельское хозяйство. Активизация усилий по выполнению Программы устойчивого развития на период до 2030. Рим, ФАО, 2017 г. С. 27.

ном секторе, направленных на улучшение ситуации¹. Одновременно с этим, начиная с 2013 г., проходит ряд семинаров, проводимых ФАО. Важным является и то, что проект реализовывался на фоне снижения иностранных инвестиций в регион, что не могло не сказаться на производственных показателях региона [7, с. 92].

В табл. 1 можно проследить изменения в индексе продовольственной безопасности Кении за годы исполнения проекта ФАО. Также дана статистика по изменению количества населения, потому как это сделает более наглядным фактическое изменение в результатах. В скобках указано место страны в соответствующем рейтинге.

Таблица 1

Показатели Республики Кения по изменению индекса продовольственной безопасности и количеству населения за 2013–2017 г.
Table 1. Figures on Republic of Kenya Food Security Index and population changes for 2013–2017

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Индекс продовольственной безопасности	36,4(80)	40,1(80)	41,2(83)	42,7(83)	42,2(86)
Индекс голода	18,0(51)	16,5(47)	24,0(67)	21,9(72)	21,0(70)
Количество населения, млн чел.	44,83	46,02	47,24	48,46	49,7

Подготовлено автором на основе данных The World Bank, The Economist Intelligence Unit, Welthungerhilfe, International Food Policy Research Institute, and Concern Worldwide².

Как и в Кении, в Республике Чад подавляющее большинство трудоспособного населения занято в сельскохозяйственном секторе экономики — порядка 75%³. Возможно, именно благодаря такому высокому показателю стране удалось слегка увеличить свои агрикультурные показатели, несмотря на то, что экономика страны переживает глубокий кризис в связи с падением цен на нефть (экономика Чада является экспортно-ориентированной⁴).

Правительство занято проведением реформы по борьбе с бедностью. Отягощающими факторами являются политическое положение дел в регионе, высыхание пресноводных запасов воды, а также прибывающие из Судана и Центральной Африканской Республики беженцы. В Республике Чад также проводились специальные семинары ФАО, также там действует проект PАРАТ⁵, который поддерживает сельских жителей и способствует увеличению продукции некоторых видов сельскохозяйственных культур⁶. Чад является одной из самых проблемных в плане голода

¹Kenya. Agriculture / Export.gov — helping businesses export [Электронный ресурс]. <https://www.export.gov/article?id=Kenya-Agriculture> (дата обращения: 22.10.2018).

²EIU Global food security index 2013-2017. An annual measure of the state of global food security. The Economist Intelligence Unit, 2013-2017; 2013-2017 Global Hunger Index: The Challenge of hunger: Building Resilience to Achieve Food and Nutrition Security. Bonn, Washington, DC, and Dublin: Welthungerhilfe, International Food Policy Research Institute, and Concern Worldwide, 2013-2017; Kenya. Population, Total // The World Bank [Электронный ресурс]. URL: <https://data.worldbank.org/country/kenya> (дата обращения: 22.10.2018).

³Chad overview / The World Bank [Электронный ресурс]. URL: <http://www.worldbank.org/en/country/chad/overview> (дата обращения: 22.10.2018).

⁴The world fact book. Chad / Central Intelligence Agency [Электронный ресурс]. URL: <https://web.archive.org/web/20161126162127/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cd.html> (дата обращения: 22.10.2018).

⁵PAPAT — Agriculture Production Support Project (Проект поддержки агрикультурного производства, пер. автора).

⁶Chad overview / The World Bank [Электронный ресурс]. URL: <http://www.worldbank.org/en/country/chad/overview> (дата обращения: 22.10.2018).

стран, доля людей, страдающих от голода и недоедания, превышает 40% от общей численности населения [3, с. 90]. Таблица 2 с данными по Республике Чад идентична приведенной выше по Кении.

Таблица 2

Показатели Республики Чад по изменению индекса продовольственной безопасности и количеству населения за 2013–2017 г.
Table 2. Figures on Republic of Chad Food Security Index and population changes for 2013–2017

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Индекс продовольственной безопасности	22,1(106)	25,5(108)	27,9(108)	28,6(111)	28,3(110)
Индекс голода	26,9(73)	24,9(71)	46,4(103)	44,3(117)	43,5(118)
Количество населения, млн чел.	13,13	13,57	14,00	14,45	14,9

Подготовлено автором на основе данных The World Bank, The Economist Intelligence Unit, Welthungerhilfe, International Food Policy Research Institute, and Concern Worldwide¹.

ФАО по-прежнему проводит региональный проект в Африке «Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке», направленный на достижение «нулевого голода» в течение ближайших двадцати лет². В рамках проекта оказывается поддержка путем обучения специалистов и передачи технических знаний специалистам нуждающихся в поддержке стран. Но следует отметить сохранение отягчающих не только экологических и экономических, но и политических факторов, таких как ограничение пригодных для пастбищ территорий вследствие военных действий в регионах³. Кроме того, в нескольких странах региона, в частности в Кении, практикуется сдача земли в аренду иностранным компаниям, а в некоторых даже продажа земельных участков иностранным предприятиям. Необходимо понимать, что это приводит к сокращению ресурсов, принадлежащих непосредственно стране, что негативно сказывается на сельскохозяйственном секторе [7, с. 95]. Другими отягчающими факторами в исследуемых регионах являются отсталость экономики, рост населения, политическая нестабильность, коррумпированность бизнеса и власти [5, с. 95].

Обсуждение

Исходя из имеющихся данных, можно заметить, что за время исполнения проекта ФАО по наращиванию потенциала в области продовольственной безопасности происходило стабильное улучшение результатов как по сокращению голода, так и по непосредственно наращиванию потенциала безопасности стран. Говоря о показателях индекса голода, стоит отметить изменение в его вычислениях в 2015 г.,

¹EIU Global food security index 2013-2017. An annual measure of the state of global food security. The Economist Intelligence Unit, 2013-2017; 2013-2017 Global Hunger Index: The Challenge of hunger: Building Resilience to Achieve Food and Nutrition Security. Bonn, Washington, DC, and Dublin: Welthungerhilfe, International Food Policy Research Institute, and Concern Worldwide, 2013-2017; Chad. Population, Total // The World Bank [Электронный ресурс] URL: <https://data.worldbank.org/country/chad> (дата обращения: 22.10.2018).

²Стратегическая программа ФАО по оказанию содействия борьбе с голодом, отсутствием продовольственной безопасности и недоеданием. Рим, ФАО, 2017 г. С. 18–19.

³Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире — 2017. Повышение устойчивости к внешним воздействиям в целях обеспечения мира и продовольственной безопасности. Рим, ФАО, 2017 г. С. 33, 51.

что привело к ухудшению показателей абсолютно всех стран. Кроме того, можно действительно говорить о позитивной динамике, так как увеличение/уменьшение ключевых показателей происходило на фоне стабильного роста населения, данные о котором приведены в таблицах — это значит, что показатели росли, несмотря на увеличение количества потребителей. Следует также заметить, что не все показатели демонстрировали общую динамику, показатели качества питания (например, уровень потребления белков) растут значительно медленнее [1, с. 404], а они тоже являются важными в контексте продовольственной безопасности.

При общем анализе использованных данных не учитывался также и скрытый голод, вызванный низким качеством и малой диверсификацией рациона питания [5, с. 96]. Данная проблема является особо острой, так как проживание в проблемных и нестабильных регионах требует повышенного расхода необходимых микроэлементов, витаминов, калорий [3, с. 92]. Нужно отметить, что, несмотря на стабильные приращения количественных показателей, проблема не была решена. Целевые регионы проекта все еще являются голодающими.

Выводы

Несмотря на наличие отягощающих факторов, удалось добиться стабильного улучшения ситуации в области голода и продовольственной безопасности. Вместе с тем в краткосрочном периоде проект не позволил добиться значительных улучшений и решения имеющихся проблем.

Литература

1. Белугина Т. А., Белова Е. В. Современные тенденции изменения продовольственного обеспечения в регионах мира // Теория и практика общественного развития. 2014. № 1. С. 399–405.
2. Бышков П. А., Архипова В. С. Роль Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций в развитии и поддержании органического сельского хозяйства // Юстиция. 2016. № 1. С. 27–33.
3. Ковалева Е. А., Ковалев М. О., Родионов Д. А. Проблема голода в условиях глобализации // Век глобализации. 2016. № 1–2. С. 87–95.
4. Коваленко В. А. Деятельность организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН по решению продовольственной программы // Россия в глобальном мире. 2015. № 7 (30). С. 278–287.
5. Коваленко В. А. Партнерство как важное направление деятельности ФАО по решению продовольственной проблемы // Управленческое консультирование. 2016. № 3. С. 195–201.
6. Лубнина А. Р., Родионова Л. А. Детское недоедание в странах Африки: статистический анализ и моделирование факторов // Демографическое обозрение. 2017. Т. 4, № 3. С. 88–114.
7. Сапунцов А. Л. Особенности осуществления иностранных капиталовложений в сельское хозяйство Африки // Аграрный научный журнал. 2015. № 8. С. 90–95.

Об авторе:

Иванников Никита Сергеевич, аспирант, старший преподаватель кафедры международных отношений Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Российская Федерация); ivannikov.n78@gmail.com

References

1. Belugina T. A., Belova E. V. Current trends of food supply in the regions of the world // Theory and practice of social development [Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya]. 2014. N 1. P. 399–405. (In rus)

2. Byshkov P.A., Arhipova V.S. Role of the Food and Agriculture Organization of United Nations in the development and maintenance of organic agriculture // Justice [Yustitsiya]. 2016. N 1. P. 27–33. (In rus)
3. Kovaleva E.A., Kovalev M.O., Rodionov D.A. Hunger problem under globalization // Age of globalization [Vek globalizatsii]. 2016. N 1–2. P. 87–95. (In rus)
4. Kovalenko V.A. Food and agriculture organization (FAO) activities under the guardians of UN aimed at the resolution of food program // Russia in the global world [Rossiya v global'nom mire]. 2015. N 7 (30). P. 278–287. (In rus)
5. Kovalenko V.A. Partnership as an important activity of the Food and Agriculture Organization of the United Nations to address the food problem // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 3. P. 195–201. (In rus)
6. Lubnina A.R., Rodionova L.A. Child malnutrition in Africa: statistical analysis and modeling of factors // Demographic review [Demograficheskoe obozrenie]. 2017. V. 4. N 3. P. 88–114. (In rus)
7. Sapuntsov A.L. The specificities of foreign investment in the African Agriculture // The Agrarian Scientific Journal [Agrarnyi nauchnyi zhurnal]. 2015. N 8. P. 90–95. (In rus)

About the author:

Nikita S. Ivannikov, Graduate Student, Senior lecturer at International Relations Department, Institute of Humanities, Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University (Saint-Petersburg, Russian Federation); ivannikov.n78@gmail.com